

INCIDÊNCIAS DA POLÍTICA NO LUTO INDIVIDUAL E COLETIVO POR VÍTIMAS DE COVID-19 NO BRASIL

¹Gislaine Leonicio Motti; ²Ingrid Faria Gianordoli-Nascimento

¹ ²Universidade Federal de Minas Gerais

gisamotti@gmail.com

Introdução O reconhecimento da própria dor e a valorização da dor do outro constitui um dos fatores de proteção e de risco para o desenvolvimento do luto complicado. Portanto, torna-se imprescindível discutir o papel das ações governamentais no luto de familiares de vítimas da COVID-19. **Objetivo** O objetivo desta pesquisa foi identificar correspondências entre a ocorrência de eventos públicos e as manifestações de luto de enlutados por vítimas do novo coronavírus. **Metodologia** Elaborou-se uma linha do tempo dos principais eventos públicos ao longo da pandemia de COVID-19 no Brasil, por meio da consulta em artigos jornalísticos e calendário de feriados. Os eventos foram categorizados em a) dados estatísticos; b) acontecimentos políticos; c) datas comemorativas; e d) morte de figura pública. Aliou-se o recurso da linha do tempo à pesquisa documental longitudinal realizada através de relatos publicados espontaneamente pelos enlutados em redes sociais. **Resultados e Discussão** Identificou-se uma tendência de aumento das manifestações de luto coincidentes aos picos da pandemia no território brasileiro – a segunda e a terceira onda tiveram seus momentos mais críticos, respectivamente, por volta de março de 2021 e janeiro de 2022. Estes dados se tornam relevantes na medida em que indicam a relação indissociável entre a esfera privada e a esfera pública no que tange o processo de elaboração do luto, fator relevante para a compreensão das peculiaridades do luto por COVID-19. A relação intrínseca entre o luto individual e o luto coletivo pode ser percebida por diversos ângulos – como as mortes de figuras públicas e as datas comemorativas. A incidência da esfera política no luto também pode ser percebida na relação entre o enlutamento e os eventos políticos ao longo da pandemia do COVID-19: a instauração da CPI da COVID, em 27 de abril de 2021, emerge como um exemplo claro do aumento das manifestações privadas de luto suscitadas por contingências públicas. **Considerações Finais** Pode-se concluir que o cenário social, político e sanitário do país ao longo da pandemia do novo coronavírus incidiu no processo de elaboração do luto – que deixou de ser individual para se tornar uma queixa coletiva pelo compartilhamento de vivências de perda semelhantes. As diversas denúncias de descaso da autoridade máxima do país, aliado à comprovação do atraso da aquisição de imunizantes em decorrência de corrupção dos membros do governo, emergem como um possível fator de risco para o desenvolvimento de luto complicado em sobreviventes.

Palavras-chave: Experiência do luto. Enlutamento. COVID-19. Política.

Área Temática: Luto Ambíguo e Não Reconhecido